

Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru dengan Kinerja Terbaik Menggunakan Metode MOORA (Studi Kasus : Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2)

Dzakiyyah Hanifatulqolbi
Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
dzakiyyah.hanifatulqolbi.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Penentuan guru dengan kinerja terbaik pada Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 dilakukan dengan melakukan kegiatan *assessment* setiap semester dengan instrument yang terdiri atas penilaian *soft* kompetensi dan *hard* kompetensi yang memiliki kriterianya masing-masing. Pada kenyataannya, kegiatan *assessment* masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *human error* dan berkas penilaian menjadi rentan hilang, tercecer, atau rusak. Dengan dibangunnya sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA)*, diharapkan selain dapat mengurangi permasalahan yang telah disebutkan, sistem juga dapat mendukung proses pemilihan guru dengan kinerja terbaik. Sistem dibangun dengan menggunakan framework *AngularJS* dan *CodeIgniter* serta *MySQL* sebagai bahasa pemrograman database. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode *prototyping*. Jenis pengujian yang dilakukan, yaitu, *Black-box testing* pada pengujian *alpha* dan *beta*. Dilakukan pula pengujian akurasi hasil perhitungan metode *Moora* yang dilakukan oleh sistem dan analisa kecocokan hasil sistem dengan data yang sudah ada. Berdasarkan hasil pengujian, fungsional sistem berjalan sesuai dengan requirement yang telah didefinisikan dengan hasil pengujian *alpha* 100% dan *beta* 98%. Sistem juga dapat mendukung proses pengambilan keputusan guru dengan kinerja terbaik dalam ruang lingkup yang telah ditentukan dengan hasil pengujian akurasi 100%.

Kata kunci—*AngularJS; Black-box Testing; CodeIgniter; Metode MOORA; Sistem Pendukung Keputusan.*

I. PENDAHULUAN

Dalam Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2, kualitas kinerja guru bukan hanya dilihat dari kemampuan teknis dalam mengajar dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru di dalam kelas, melainkan juga dilihat dari sikap dan kegiatan spiritual harian yang dikerjakan guru di luar kelas.

Pemilihan guru dengan kinerja terbaik bertujuan untuk meningkatkan motivasi setiap guru dalam bekerja. Instrumen yang digunakan dalam pemilihan kinerja guru terbaik pada kasus ini menggunakan instrumen penilaian kinerja guru yang terdiri atas penilaian *soft* kompetensi dan *hard* kompetensi yang dilakukan pada rentang periode satu semester. Selain digunakan sebagai kriteria pemilihan kinerja guru terbaik, hasil dari penilaian kinerja tersebut juga digunakan untuk menetapkan tingkat kenaikan level pemberian insentif atau peringatan yang diberikan pada guru.

Kegiatan penilaian kinerja guru pada kenyataannya masih dilakukan secara manual oleh penanggung jawab masing-masing guru dengan mengisi *form-form* yang telah disediakan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *human error* sehingga penilaian menjadi kurang akurat. Berkas-berkas yang diperlukan dalam melaksanakan penilaian pun menjadi rentan hilang, tercecer, atau rusak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan perancangan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA)* untuk mendukung proses pemilihan guru dengan kinerja terbaik. Hasil dari sistem ini merupakan perankingan kinerja setiap guru yang dapat menentukan guru dengan kinerja paling baik dan menetapkan tingkat kenaikan level pemberian insentif atau peringatan yang berhak diterima oleh guru tersebut. Melalui sistem ini, setiap penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kinerja guru, dalam kasus ini supervisor sebagai penilai *hard* kompetensi dan ketua bidang sebagai penilai *soft* kompetensi masing-masing guru, dapat menilai kinerja guru dengan lebih mudah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan dibangun untuk memberikan dukungan kepada sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur tanpa menggantikan fungsi manajer. Dengan dipakainya sistem

pendukung keputusan, proses pengambilan keputusan dapat dijalankan lebih efektif (Nofriansyah, 2014).

Tiga komponen utama yang membangun sistem pendukung keputusan, yaitu

- *Database*

Database terdiri dari kumpulan berbagai data yang tersimpan di sebuah komputer.

- *Model*

Model pada sistem pendukung keputusan merupakan sebuah kumpulan representasi matematis melalui variabel dan constraint yang dapat menggambarkan sebuah situasi kehidupan nyata.

- *User Interface*

User Interface merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung atau alat komunikasi antara pengguna dan sistem pendukung keputusan (Almeida dan Amoedo, 2018).

B. Metode MOORA

MOORA atau *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis* adalah metode yang diperkenalkan oleh Brauers dan Zavadkas dan tergolong relatif baru. Metode ini pertama kali dipakai dalam suatu pengambilan keputusan multi-kriteria oleh Brauers. Metode MOORA memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambil keputusan. Metode MOORA terdiri dari lima langkah utama, yaitu

- Menentukan tujuan dan mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan
- Menampilkan semua informasi yang tersedia dalam bentuk matriks keputusan x yang dapat direpresentasikan sebagai berikut

$$x = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdot & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdot & x_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdot & x_{mn} \end{bmatrix}$$

- Melakukan normalisasi matriks keputusan dengan menggunakan rumus, sebagai berikut

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

Keterangan:

$i = 1, 2, \dots, m$

$j = 1, 2, \dots, n$

- Optimalisasi nilai objektif dari Y_i dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$y_i = \sum_{j=1}^g x_{ij} - \sum_{j=g+1}^n x_{ij}$$

Keterangan:

g = nilai kriteria yang akan dimaksimalkan

n = nilai kriteria yang akan diminimalkan

y_i = nilai dari penilaian normalisasi alternatif i terhadap semua atribut

Jika dalam sebuah kasus bobot kriteria dipertimbangkan, maka persamaanya akan menjadi seperti ini

$$y_i = \sum_{j=1}^g w_j x_{ij} - \sum_{j=g+1}^n w_j x_{ij}$$

Keterangan:

g = nilai kriteria yang akan dimaksimalkan

n = nilai kriteria yang akan diminimalkan

y_i = nilai dari penilaian normalisasi alternatif i terhadap semua atribut

w = bobot atribut j

- Melakukan perangkingan berdasarkan nilai y_i

Nilai y_i dapat bernilai positif atau negatif tergantung dari jumlah maksimal (kriteria yang menguntungkan) dan jumlah minimal (kriteria yang tidak menguntungkan) dalam matriks keputusan (Rokhman, Rozi, dan Asmara, 2017).

C. Prototype

Prototype adalah salah satu SDLC Web digunakan sebagai mekanisme untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem dan merupakan salah satu SDLC yang analisa kebutuhannya dilakukan pendekatan dengan membangun sebuah *prototype*. Langkah-langkah pendekatan *Prototype* terdiri atas :

- Communication
- Quick Plan
- Modelling Quick Design
- Construction of Prototype
- Deployment Delivery and Feedback (Pressman and Maxim, 2015).

D. Unified Model Language

Unified Model Language (UML) adalah sebuah model atau pendekatan yang berfungsi sebagai alat bantu untuk melakukan analisa hingga implementasi pada pengembangan sebuah sistem. UML menyediakan kumpulan notasi dan diagram yang telah dijadikan standar dalam memodelkan sistem berbasis objek. Dengan UML, pemahaman tentang sebuah sistem bagi setiap orang tidak menimbulkan kerancuan karena telah memakai bahasa yang standar (Dennis et al., 2015).

E. Use Case

Use Case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. *Use case* diagram bersifat sederhana dan mudah digunakan dalam penyampaian pada pengguna tentang apa yang dapat dilakukan oleh sistem (Dennis et al., 2015).

F. Class Diagram

Class diagram merupakan model statis yang menggambarkan *class-class* dan relasi yang terjadi diantara *class* tersebut (Dennis et al., 2015).

G. ER Model

Entity-Relationship (ER) Model merupakan model yang digunakan untuk merancang konsep dari sebuah *database*. Perancangan konseptual ini berfungsi untuk menggambarkan struktur dan batasan dari *database*. Pada ER Model, data digambarkan dengan sebuah entitas, relasi, dan atribut (Elmasri dan Navathe, 2016).

Unsur dasar sebuah ERD, yaitu

- a. Entitas yang merupakan representasi dari sekelompok objek yang memiliki properti yang sama;
- b. Relasi yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa entitas. Terdapat beberapa jenis relasi, yaitu *recursive relationship* yang menghubungkan entitas dengan dirinya sendiri lewat *role* yang berbeda, *binary relationship* yang menghubungkan dua entitas, *complex relationship* yang menghubungkan lebih dari dua entitas seperti *ternary* yang menghubungkan tiga entitas atau *quarternary* yang menghubungkan empat entitas;
- c. Atribut yang merupakan properti yang dimiliki sebuah entitas. Atribut memiliki banyak jenis, diantaranya *simple attribute* (terdiri dari satu komponen), *composite attribute* (terdiri dari banyak komponen), *single-valued attribute* (terdiri dari satu nilai), *multi-valued attribute* (terdiri dari banyak nilai), *derived attribute* (memiliki nilai yang diperoleh berdasarkan relasi dari beberapa entitas), *candidate key* (atribut minimal yang bersifat unik), *primary key* (*candidate key* yang dipilih untuk mengidentifikasi anggota entitas secara unik), dan *composite key* (*candidate key* yang memiliki lebih dari satu atribut);
- d. *Strong* dan *Weak Entity*. *Strong Entity* adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain. Berbeda dengan *Strong Entity*, *Weak Entity* keberadaannya bergantung pada keberadaan entitas lain;
- e. Atribut yang dimiliki oleh sebuah relasi;
- f. *Constraints* yang mendeskripsikan batasan dari sebuah relasi dan digambarkan dengan *multiplicity*. *Multiplicity* yaitu batasan dari kemungkinan jumlah anggota entitas yang berhubungan dengan anggota entitas lain. *Multiplicity* terbagi menjadi dua, yaitu *cardinality*, untuk menggambarkan jumlah maksimum anggota entitas yang berelasi dengan entitas lain, dan *participation*, untuk menggambarkan apakah semua atau hanya sebagian anggota entitas yang berelasi dengan entitas lain. *Cardinality* direpresentasikan dengan 1:1 (*one-to-one*), 1:* (*one-to-many*), dan *.* (*many-to-many*). *Participation* digambarkan dengan 0 untuk mendeskripsikan hanya sebagian anggota yang berelasi (*optional*) dan 1 untuk mendeskripsikan jika semua anggota berelasi (*mandatory*) (Connolly and Begg, 2015).

H. CodeIgniter

CodeIgniter merupakan *framework* PHP yang diklaim memiliki eksekusi tercepat dibandingkan dengan *framework* lainnya. CodeIgniter pertama kali dibuat oleh Rick Ellis yang merupakan CEO dari Ellislab. CodeIgniter bersifat *open source* dan *framework* ini juga menawarkan banyak *library* yang dapat digunakan (Widodo, 2013).

I. AngularJS

AngularJS merupakan *framework* yang dibuat untuk mengurangi *gap* antara JavaScript dan HTML serta membantu mempopulerkan pengembangan *single-page application*. AngularJS merupakan *framework* antar muka yang menerapkan konsep *two-way data binding* dan *cross-component dependency injection*. AngularJS juga merupakan *framework* yang berjalan dengan menggunakan konsep *Model View Controller* (MVC) dan *Model View View Model* (MVVM) (Haviv, 2014).

J. MySQL

MySQL merupakan RDBMS server yang kuat. MySQL menggunakan SQL untuk melakukan manipulasi data (Deitel et al, 2012).

SQL atau *Structured Query Language* merupakan bahasa pemrograman *database* yang menyeluruh. Dikatakan menyeluruh karena SQL memiliki fungsi untuk mendefinisikan data, melakukan query data, dan mengubah data (Elmasri dan Navathe, 2016).

K. Black-Box Testing

Black-box testing merupakan pengujian sistem yang berfokus pada kebutuhan fungsional sistem. *Black-box testing* bekerja dengan cara memberikan berbagai jenis kondisi masukan ke dalam sistem yang sekiranya dapat menguji setiap fungsi sistem dengan baik. Dengan cara kerjanya itu, *black-box testing* dapat menemukan *error* yang berkaitan dengan hilangnya atau tidak berjalannya suatu fungsi, *error* antarmuka, *error* pada struktur data atau akses *database* eksternal, *error* pada tingkah laku dan performa sistem, dan bagaimana sistem mendefinisikan dan menghentikan *error* yang terjadi. (Pressman dan Maxim, 2015).

III. PERANCANGAN DAN REALISASI

A. Cara Kerja Program Aplikasi

Sebelum dapat mengakses sistem dan melakukan kegiatan di dalam sistem, pengguna harus melakukan proses *login* terlebih dahulu agar sistem dapat membatasi akses yang diberikan.

Gambar 1 Flowhart Login

Setelah proses *login* berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama sistem sesuai dengan batasan akses yang diberikan.

Gambar 3 Use Case Sistem

Gambar 2 Cross-Functional Proses Penilaian

B. Rancangan Program Aplikasi

Rancangan program aplikasi digambarkan dengan menggunakan UML diagram dan *Entity-Relationship (ER) Model*. *Functional view* sistem digambarkan oleh *use case diagram* dan *activity diagram*, *structural view* sistem digambarkan oleh *class diagram*, dan *behavioral view* sistem digambarkan oleh *sequence diagram*. Struktur *database* sistem digambarkan menggunakan *ER Model*. Rancangan *user-interface* dibangun sebagai *prototype* atau sistem pertama yang bersifat *throwaway* dan digunakan untuk mengevaluasi rancangan kebutuhan awal sistem ke pengguna.

Gambar 4 Class Diagram

Gambar 5 ER Model Sistem

Hasil realisasi pembangunan sistem dapat dilihat secara umum pada Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10.

Gambar 7 Form Hard Kompetensi

Gambar 8 Form Soft Kompetensi

Gambar 9 Halaman Guru Menu Home

Gambar 6 Dashboard Admin

Kode Guru	Nama Lengkap	Kepala Daplat	Status
47	Firmansyah	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
73	Vivka Erma Trias Puspita	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
86	Annida Melia Zulika, S.	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
87	Marzuqoh, S. Pd.	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
88	Nia Rahmadaniati, S. Pd.	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
89	Anissa Nurlely, S. Pd.	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
97	Santika Dewi Purnama, S.	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi
101	Luthviana Nur Azizah, S.	H. Sulaiman Mustain, S.	Sudah Dinocesi

Rank	Kode Guru	Nama Lengkap	Total Hard	Total Soft	Angka Perbandingan
1	87	Marzuqoh, S. Pd.	40	46	0.530734115937
2	86	Nia Rahmadaniati, S. Pd.	40	42	0.501086330621
3	89	Anissa Nurlely, S. Pd.	41	43	0.498394969879
4	101	Luthviana Nur Azizah, S.	40	41	0.488044186595
5	79	Komariah, S. Pd.	40	41	0.48575943431
6	97	Santika Dewi Purnama, S.	40	42	0.485576341613
7	86	Annida Melia Zulika, S.	38	47	0.482094862849
8	47	Firmansyah	33	48	0.469943907957

Gambar 10 Halaman Perangkingan Guru

$$Beta\ Testing = \frac{98}{100} \times 100\% = 98\%$$

Hal ini membuktikan bahwa fungsional sistem sesuai dengan *requirement* yang telah didefinisikan pada level pengujian beta *testing*. Berdasarkan hasil evaluasi alpha dan beta *testing* dapat disimpulkan bahwa fungsional sistem dapat berjalan dengan baik. Hasil evaluasi pengujian *black-box testing* selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsi dan *requirement* yang dibutuhkan.

Selain pengujian fungsional, dilakukan uji akurasi sistem pendukung keputusan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan Metode Moora secara manual menggunakan Microsoft Excel dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan sistem. Tujuan dilakukan pengujian ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa hasil perhitungan sistem sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual.

Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan sepuluh data penilaian guru yang telah dihitung oleh sistem dan secara manual. Hasil perhitungan tersebut dijabarkan pada Tabel 1.

Table 1 Perbandingan Perhitungan Manual dengan Perhitungan Sistem

Alternatif	Hasil Perhitungan Manual	Hasil Perhitungan Sistem
Marzuqoh, S. Pd.	0.530734116	0.530734115937
Nia Rahmadaniati, S. Pd.	0.501086331	0.501086330621
Anissa Nurlely, S. Pd.	0.49839497	0.498394969879
Luthviana Nur Azizah, S.	0.488044187	0.488044186595
Komariah, S. Pd.	0.485759434	0.48575943431
Santika Dewi Purnama, S.	0.485576342	0.485576341613
Annida Melia Zulika, S.	0.482094863	0.482094862849
Firmansyah	0.469943908	0.469943907957
Vivka Erma Trias Puspita	0.372613222	0.372613221514
Nurrani Yunita, S. Sos.	0.353260478	0.35326047788

Keseluruhan perhitungan manual dan sistem yang ditampilkan pada Tabel 1 memiliki angka hasil yang sama jika dibandingkan. Hanya saja, hasil perhitungan sistem menampilkan angka dengan lebih detail. Oleh karena itu, dapat dibuktikan sistem dapat mengeluarkan hasil perhitungan Metode Moora dengan benar.

Selain pengujian kesesuaian hasil perhitungan sistem dengan hasil perhitungan manual, dilakukan analisa kesesuaian data hasil keputusan sistem. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan keputusan yang dihasilkan sistem dengan keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan. Pada Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2, guru dengan kinerja terbaik dapat ditentukan dengan melihat nilai rata-rata *hard* kompetensi

IV. PEMBAHASAN

A. Pengujian

Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian fungsional sistem. Penguji memberikan berbagai jenis kondisi masukan ke dalam sistem dengan harapan dapat menemukan celah yang dapat terjadi di setiap fungsi pada sistem. Alpha *testing* dilakukan oleh pengembang sistem setelah sistem selesai dibangun. Setelah itu, dilakukan beta *testing* oleh pengguna sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Keseluruhan pengujian dilakukan menggunakan pengujian *Black-box testing*.

Persentase keberhasilan pengujian fungsional sistem diambil berdasarkan perbandingan jumlah skenario berhasil yang diujikan pada pengujian alpha atau beta *testing* dengan jumlah seluruh skenario yang ada.

$$\% \text{ keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah Skenario Berhasil}}{\text{Jumlah Skenario}} \times 100\%$$

Pengujian alpha yang dilakukan oleh pengembang memiliki 98 skenario pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan pengujian skenario sesuai dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, persentase keberhasilan alpha *testing* sebagai berikut:

$$Alpha\ Testing = \frac{98}{98} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini membuktikan bahwa fungsional sistem sesuai dengan *requirement* yang telah didefinisikan pada level pengujian alpha *testing*. Pengujian beta yang dilakukan oleh pengguna memiliki 100 skenario pengujian. Setelah dilakukan pengujian pada pengguna diketahui bahwa terdapat dua skenario yang tidak terlindungi oleh fungsional sistem.

Skenario tersebut, yaitu tidak adanya skenario notifikasi *error* ketika admin melakukan input data akun dengan *username* yang sudah ada dan tidak adanya notifikasi *error* ketika supervisor mengosongkan penilaian *hard* kompetensi yang memiliki lebih dari empat kriteria. Oleh karena itu, persentase keberhasilan beta *testing* sebagai berikut:

dan *soft* kompetensi serta pertimbangan lain jika diketahui memiliki nilai yang sama.

Data guru yang dipakai merupakan data guru yang mengampu mata pelajaran selain Bahasa Arab. Data nilai yang digunakan merupakan data penilaian guru tahun 2015 semester genap hingga tahun 2017 semester genap. Tabel 2 menampilkan perbandingan hasil keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan secara manual dengan hasil keputusan yang dihasilkan oleh sistem.

Table 2 Perbandingan Hasil Keputusan Manual dengan Hasil Keputusan Sistem

Tahun Pelaksanaan	Hasil Keputusan Konvensional	Hasil Keputusan Sistem
2015 Genap	Humaidi MZ, S. Ag.	Humaidi MZ, S. Ag.
2015 Ganjil	Humaidi MZ, S. Ag.	Humaidi MZ, S. Ag.
2016 Genap	Asep Saepulloh, M. Pd.	Asep Saepulloh, M. Pd.
2016 Ganjil	Asep Saepulloh, M. Pd.	Asep Saepulloh, M. Pd.
2017 Genap	Asep Saepulloh, M. Pd.	Asep Saepulloh, M. Pd.

Tabel 2 menjelaskan bahwa hasil keputusan yang dihasilkan oleh sistem sesuai dengan data hasil keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan secara konvensional. Oleh karena itu, persentase keberhasilan pengujian hasil keputusan sistem dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Dengan persentase 100% membuktikan bahwa sistem pendukung keputusan dengan Metode Moora ini cocok digunakan dalam kasus pemilihan guru dengan kinerja terbaik di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 dalam ruang lingkup yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan hasil persentase pengujian fungsionalitas yang terdiri dari alpha *testing* sebesar 100% dan beta *testing* sebesar 100% serta persentase pengujian sistem pendukung keputusan sebesar 100% dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan pemilihan guru dengan kinerja terbaik di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 berjalan sesuai dengan *requirement* yang ditetapkan sebelumnya dan cocok digunakan di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 sesuai dengan batasan sistem.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian fungsional sistem. Penguji memberikan berbagai jenis kondisi masukan ke dalam sistem dengan harapan dapat menemukan celah yang dapat terjadi di setiap fungsi pada sistem. Alpha *testing* dilakukan oleh pengembang sistem setelah sistem selesai dibangun. Setelah itu, dilakukan beta *testing* oleh pengguna sistem sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Keseluruhan pengujian dilakukan menggunakan pengujian *Black-box testing*.

Pembangunan sistem pendukung keputusan pemilihan guru dengan kinerja terbaik menggunakan metode *Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA)* dengan studi kasus di Pondok Pesantren Daar el-Qolam 2 telah berhasil dilaksanakan. Pembangunan sistem memiliki hasil pengujian alpha dengan persentase 100% dan pengujian beta dengan persentase 98%. Hasil pengujian selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsi dan bisnis proses yang dibutuhkan. Simpulan dari hasil pembangunan sistem sebagai berikut :

a. Sistem dapat mengurangi resiko *human error* pada proses penilaian kinerja, khususnya pada saat melakukan rekap hasil data absen sidik jari dan rekap hasil nilai yang telah dilakukan;

b. Sistem dapat mengurangi resiko berkas-berkas penilaian rusak, tercecer, atau hilang selama rentang proses penilaian kinerja karena data seluruh proses kegiatan penilaian telah terintegrasi dalam satu sistem;

c. Sistem dapat membantu menentukan tingkat kenaikan level pemberian insentif atau peringatan yang didapatkan oleh setiap guru berdasarkan hasil dari penilaian kinerja guru yang dapat dilihat di Halaman Admin;

d. Sistem dapat melakukan perhitungan metode Moora dengan tepat dan mendukung proses pengambilan keputusan guru dengan kinerja terbaik dalam ruang lingkup yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan pada hasil pengujian kesesuaian keputusan sistem dengan keputusan akhir oleh pengambil keputusan yang bernilai 100%.

B. Saran

Adapun saran untuk pengembangan sistem ini selanjutnya, yaitu :

a. Melengkapi ruang lingkup penilaian guru dengan mengikutsertakan penilaian guru pengampu mata pelajaran Bahasa Arab;

b. Menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna dapat berpindah dari halaman hak akses satu ke halaman hak akses lainnya tanpa harus melakukan proses *login* lagi;

c. Menggabungkan fitur kelola akun dan kelola hak akses agar proses kelola data lebih ringkas.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, F. & Amoedo, N. 2018. "Decision Support System For Internship Management in Higher Education". *International Journal of Information Systems and Social Change*, 9(1), 40-57.
- Connolly, T.M. and Begg, C.E. 2015. *Database Systems A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th Edition*. London: Pearson Education.
- Deitel, P. Deitel, H. & Deitel, A. 2012. *Internet & World Wide Web How to Program: International Edition (Fifth Edition)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Dennis, A. Wixom, B.H. & Tegarden, D. 2015. *System Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 5th Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.

- Elmasri, R. & Navathe, S.B. 2016. *Fundamentals of Database Systems, 7th Edition*. New Jersey: Pearson.
- Haviv, A.Q. 2014. *MEAN Web Development*. Birmingham: Packt Publishing.
- Nofriansyah, Dicky. 2014. *Konsep Data Mining Vs Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pressman, R.S. & Maxim, B.R. 2015. *Software Engineering: A Practitioner's Approach, Eight Edition, International Edition 2015*. New York: Mc Graw Hill Education.
- Rokhman, S. Rozi, I. F. & Asmara, R. A. 2017. "Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan Penentuan UKT Mahasiswa dengan Metode MOORA Studi Kasus Politeknik Negeri Malang". *Jurnal Informatika Polineme*, 3(4), 36-42.